

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Відділення державно-правових наук і міжнародного права
Національної академії правових наук України
Західний регіональний науковий центр
Національної академії правових наук України
Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем
публічного адміністрування та децентралізації влади
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії правових наук України

Правові засади організації та здійснення публічної влади

збірник тез

***IX Міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої світлій пам'яті
доктора юридичних наук, професора,
академіка-засновника НАПрНУ, першого
Голови Конституційного Суду України
Леоніда Петровича Юзькова***

(м. Хмельницький, 14 травня 2026 року)

**ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
2026**

П 69 **Правові засади організації та здійснення публічної влади:** збірник тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам'яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 14 травня 2026 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2026. 436 с.

ISBN 978-617-8567-05-7

У збірнику представлені доповіді, які були подані на ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Правові засади організації та здійснення публічної влади», присвячену світлій пам'яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 14 травня 2026 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямів: «Роль доктрини Леоніда Юзькова у розвитку правових засад організації та здійснення публічної влади в Україні», «Конституційні засади організації публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід», «Особливості здійснення публічної влади в умовах воєнного стану», «Проблеми та перспективи реформування територіальної організації публічної влади в Україні», «Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної адміністрації», «Фінансово-правові аспекти організації та здійснення публічної влади», «Електронне урядування як основа взаємодії держави та суспільства».

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал.

Організаційний комітет ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади», присвяченої світлій пам'яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, не завжди поділяє думку учасників конференції.

У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика, які були запропоновані учасниками конференції.

Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу, дотримання принципів академічної доброчесності несуть учасники конференції, їхні наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів і наукових установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

УДК 342.9(477)

ISBN 978-617-8567-05-7

© Колектив авторів, 2026

© Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2026

Потійчук Анна Володимирівна. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСТНОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРІОРІТЕТИ	328
Предместніков Олег Гарійович, Тіхонов Анатолій Миколайович. ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ	329
Процюк Анна Василівна. ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ	331
Прус Анна Юрївна. РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ	334
Пушкар Олег Анатолійович. OBTAINING AN UNLAWFUL BENEFIT AS AN OFFENCE COMMITTED IN THE SPHERE OF OFFICIAL ACTIVITY	337
Радзівілл Олександр Анатолійович, Толкачова Ірина Анатоліївна. ВТІЛЕННЯ ПОСТМОДЕРНИХ НОВЕЛ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	339
Репчонок Андрій Юрійович. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	341
Рогоза Анна Олександрівна. ОСОБЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ	343
Рогоза Анна Олександрівна. ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ	345
Романенко Ірина Валентинівна. АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД СБ УКРАЇНИ ПРИ НАДАННІ ДОПУСКУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ	346
Романцов Юхим Ігорович. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА В УМОВАХ ГІБРИДНОСТІ: БАЛАНС АВТОРИТАРНИХ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ	348
Руденко Анна Русланівна. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В ЖИТЛОВОМУ ПРАВІ ТА СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ	350
Савенко Віктор Васильович. ПРАВАЗАСТОСОВНИЙ АКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН	352
Салюк Петро Іванович. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД» У КОДЕКСІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА	355
Самгородська Софія Володимирівна, Липницька Аліна Миколаївна. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ФІШИНГОВИХ АТАК У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ	358
Сачук Олександра Артурівна. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	360
Сачук Олександра Артурівна. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБЮВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	362
Сенюк Олександра Олександрівна. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	364
Синявська Аліна Олексіївна. МЕЖІ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	367
Ситюк Вероніка Василівна. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСПАНІЇ ТА УКРАЇНИ	369
Скубій Богдана Вадимівна. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ	372
Совинський Максим Едуардович. ПРИНЦИП НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	374
Стеньгач Надія Олександрівна. СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ (СЕРЕДИНА XVII – ПЕРША ПОЛОВИНА XVIII СТ.)	377
Сторожук Ірина Петрівна. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІРИ ДО	379

Список використаних джерел:

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції : міжнародний документ від 31.10.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (дата звернення: 11.05.2026).
3. Група держав проти корупції (GRECO) : вебсайт Ради Європи. URL: <https://www.coe.int/en/web/greco> (дата звернення: 11.05.2026).

Предметніков Олег Гарійович,

завідувач кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Тіхонов Анатолій Миколайович,

експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, здобувач спеціальності D8 «Право» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ

Ринок віртуальних активів зростає значно швидше, ніж законодавство встигає його регулювати. Обсяги глобального крипторинку сягають трильйонів доларів, тоді як значна частина цього капіталу функціонує поза системою оподаткування та фінансового нагляду. Для публічних фінансів це породжує дві паралельні проблеми: фіскальну (держава втрачає потенційні надходження) і правову (відсутність регулювання відкриває простір для відмивання коштів). Вирішення обох потребує комплексної інтеграції віртуальних активів у систему публічних фінансів.

Першою системною законодавчою відповіддю в Україні став Закон України «Про віртуальні активи» від 17.02.2022 № 2074-IX [1]. Він закріпив ключову дефініцію: віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі; його існування та оборотоздатність забезпечуються системою забезпечення обороту віртуального активу, і він може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав [1]. Разом з тим закон досі не набрав чинності: його дію прямо обумовлено прийняттям змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами. Ця обставина є показовою: Верховна Рада України сформулювала концептуальну нормативну основу, але «призупинила» її до вирішення фіскального питання і саме цей стан правової невизначеності є центральним предметом дослідження. Паралельно стаття 179-1 Цивільного кодексу України [2] закріпила поняття «цифрової речі», до якої належать і віртуальні активи, що підтверджує поступову інтеграцію цифрових активів у правову систему попри відсутність повноцінного механізму їх застосування.

Визнання віртуального активу «цифровою річчю» у ст. 179-1 ЦК [2] породжує колізію з класичною теорією речового права, яка вимагає матеріальності об'єкта. Блокчейн-запис цьому критерію не відповідає. Пропонуємо розглядати віртуальні активи не як «річ», а як «комплексне право вимоги до протоколу» – сукупність криптографічно захищених повноважень суб'єкта щодо децентралізованої мережі. Цей підхід дозволяє обґрунтувати публічний інтерес без правової фікції: держава регулює не програмний код, а правовідносини, що виникають через взаємодію суб'єктів із ним.

Ключовою перешкодою для фіскальної інтеграції віртуального активу є класифікація доходів. Пряме оподаткування може набувати форми податку на дохід або приріст капіталу; непряме – вимагає вирішення щодо ПДВ [3, с. 15 – 20]. Законопроект № 10225-д [4], прийнятий у першому читанні 03.09.2025 р., запроваджує модель оподаткування інвестиційного прибутку: лише позитивна різниця між доходом від продажу та документально підтвердженими витратами, операції з обміну віртуального активу на віртуальний актив не оподатковуються. Нерозв'язаною залишається проблема верифікації вартості активу, придбаного раніше на закритій біржі. Вирішення вбачаємо у запровадженні авторизованих блокчейн-оракулів – сертифікованих державою сервісів, чиї дані про ринкові ціни визнаватимуться офіційними.

У міжнародному вимірі стандарти FATF зобов'язують поширити на постачальників послуг щодо віртуальних активів (VASP) повний AML/CFT-комплекс [5]. Водночас спроба регулювати децентралізовані біржі (DEX) через конструкцію «постачальника послуг» є структурно неефективною: децентралізована платформа не має ні юридичної особи, ні органу управління, ні клієнтських рахунків [6, с. 15 – 20]. Проте регулювання децентралізованих бірж (DEX) через конструкцію «постачальника послуг» є структурно неефективним: DEX не має ні юридичної особи, ні клієнтських рахунків, а централізовані механізми контролю в ньому відсутні [7, с. 141]. Пропонуємо змістити акцент від «нагляду за суб'єктом» до «нагляду за ліквідністю» – відстеження пулів ліквідності як точок концентрації ризику. Е-гривня як центральнобанківська цифрова валюта (CBDC) матиме статус законного платіжного засобу (ст. 192 ЦКУ [2]) і підлягатиме монетарному суверенітету НБУ. Її програмованість є потужним фіскальним інструментом, але несе конституційний ризик для права власності (ст. 41 Конституції України [8]). Для збереження балансу пропонуємо законодавчо закріпити поріг анонімності для дрібних транзакцій е-гривні.

Незмінність записів у розподіленому реєстрі відкриває можливість превентивного моніторингу бюджетних транзакцій у режимі реального часу. Система ProZotto демонструє практичний потенціал: завдяки прозорості публічних закупівель вона суттєво знизила корупційні ризики та підвищила ефективність витрачання бюджетних коштів [9, с. 370]. Логічним наступним кроком є використання смарт-контрактів для автоматизованих соціальних виплат – пенсій, субсидій, допомоги при народженні дитини, – умови настання яких верифікуються реєстрами без участі посередника. Програмований бюджет у такому форматі одночасно усуває корупційні ризики і скорочує адміністративні витрати. Паралельно децентралізація державних реєстрів на блокчейн-основі унеможливило несанкціоновану зміну даних – що особливо важливо в умовах воєнного стану, коли фізична кіберзахищеність державних баз є критичною передумовою функціонування публічної влади.

Окремою проблемою є управління конфіскованими віртуальними активами: наявна система ARMA не адаптована до роботи з волатильними цифровими активами – відсутні процедури зберігання приватних ключів та ліквідації без ринкового маніпулювання [10]. Пропонуємо дворівневу модель: державний «крипто-депозитарій» на базі ARMA з мультипідписними гаманцями та реалізацію конфіскованих активів виключно через ліцензовані VASP з алгоритмічно визначеним курсом [4].

Проведене дослідження дає підстави для таких висновків. Україна наблизилась до межі, коли зволікання з комплексним врегулюванням ринку віртуальними активами стає дорожчим за ризики самого регулювання. Фрагментарність чинного підходу зумовлює не лише податкові втрати, а й загальну правову невизначеність. Вирішення проблеми передбачає узгоджені зміни на чотирьох рівнях: на доктринальному – переосмислення природи цифрових активів через конструкцію «права вимоги до протоколу»; на фіскальному – перехід до оподаткування фактичного прибутку з належною верифікацією витрат через авторизовані блокчейн-оракули; у сфері нагляду – зміщення акценту з формального суб'єкта на контроль ліквідності в децентралізованих системах; на

інституційному – створення ефективного дворівневого механізму управління вилученими активами. Е-гривня за умови нормативного закріплення меж фінансової приватності здатна забезпечити баланс між прозорістю публічних фінансів і захистом особистої сфери – ключовий орієнтир розвитку регулювання.

Список використаних джерел:

1. Про віртуальні активи : Закон України від 17.02.2022 р. № 2074-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text> (дата звернення: 29.04.2026).
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 29.04.2026).
3. Lazea G.-I., Balea-Stanciu M.-R., Bunget O.-C., Sumănaru A.-D., Coraș A.-M. G. Cryptocurrency Taxation: A Bibliometric Analysis and Emerging Trends. *International Journal of Financial Studies*. 2025. Vol. 13, Issue 1, Article 37. P. 1–36. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijfs13010037>.
4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні : проект Закону України від 10.11.2023 р. № 10225-д. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56271> (дата звернення: 29.04.2026).
5. Financial Action Task Force. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation : the FATF Recommendations*. Paris : FATF, 2025. URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfrecommendations.html> (дата звернення: 29.04.2026).
6. FATF. *Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris : FATF, 2023. 49 p. URL: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/June2023-Targeted-Update-VA-VASP.pdf.coredownload.inline.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
7. Utenkova K. Financial monitoring of virtual assets: international standards and challenges of implementation in Ukraine. *Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку*. 2026. № 1(20). С. 133–145. <https://periodicals.karazin.ua/fcs/article/view/28186/25264>
8. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 29.04.2026).
9. Kobets Yu., Diakur M., Kyslyi A., Shulha M., Toropchyna I. The Influence of the Digital State on Preventing and Detecting Corruption in Ukraine. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields*. 2024. Vol. XV, Issue 2(30). P. 365–374. DOI: [https://doi.org/10.14505/tpref.v15.2\(30\).16](https://doi.org/10.14505/tpref.v15.2(30).16).
10. Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19> (дата звернення: 29.04.2026).

Процюк Анна Василівна,

здобувачка освіти на бакалаврському рівні юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Сьогодні Україна проходить складні зміни у сфері управління. Важлива частина повноважень, грошей і відповідальності передається від державних органів до місцевих громад. Це змінює роль місцевих органів у державі. У таких умовах особливо важливо

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ
ВЛАДИ**

збірник тез

*IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої
світлій пам'яті доктора юридичних наук, професора, академіка-
засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду
України Леоніда Петровича Юзькова
(м. Хмельницький, 14 травня 2026 року)*

Відповідальний редактор – *Галус О.О.*

Комп'ютерний набір – *Галус О.О.*

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
29013, м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 8 Тел.: (382) 71-75-91
www.univer.km.ua

Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України
про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 6982 від 19.11.19